

Avaliação do controle preditivo aplicado a um inversor monofásico conectado a rede elétrica com incertezas paramétricas

Vinicius de Jesus Carrara Rebello Horta* Rafael Santos*
Flávio Alessandro Serrão Gonçalves*

* *Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Ciência e Tecnologia, Sorocaba (e-mail: v.horta@unesp.br).*

Abstract: This article explores the development of a current controller for single-phase grid-connected inverters based on Finite Control Set Model Predictive Control (FCS-MPC), aiming to evaluate the controller's performance under parametric uncertainties present in the passive inductive filter at the output stage of the inverter. The study scenario for the analyses consists of establishing a power factor compensation strategy employing the inverter with flexible capacity to provide active and reactive power. The analyses were conducted through a collection of computational simulations considering cases composed of different power provision conditions at the common coupling point along with parametric variations in the inductive filter connecting to the grid, adopting the same cost function for all cases.

Resumo: Este artigo explora o desenvolvimento de um controlador de corrente para inversores monofásicos conectados a rede elétrica fundamentado em Controle Preditivo baseado em Modelo de estados finitos (FCS-MPC), visando avaliar o desempenho do controlador sob incertezas paramétricas presentes no filtro passivo indutivo presente no estágio de saída do inversor. O cenário de estudo para as análises consiste no estabelecimento de uma estratégia de compensação de fator de potência empregando o inversor com capacidade flexível de prover potência ativa e reativa. As análises foram realizadas por meio de uma coletânea de simulações computacionais considerando casos compostos por diferentes condições de provimento de potência no ponto de acoplamento comum em conjunto com variações paramétricas no filtro indutivo de conexão a rede, adotando uma mesma função custo para todos os casos.

Keywords: Model Predictive Control (MPC); Grid-Tied Inverters; Parametric uncertainty

Palavras-chaves: Controle Preditivo baseado em Modelo (CPM); Inversores conectados a rede; Incertezas paramétricas.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, observa-se um aumento na demanda por energia elétrica, principalmente devido à expansão urbana e industrial. As fontes de energia renováveis (FER) emergem como soluções promissoras para atender a essa demanda crescente. Contudo, estas fontes frequentemente geram energia em corrente contínua (CC), como é o caso dos painéis solares, células de carga e estações de armazenamento baseadas em baterias. A integração de FER à rede elétrica convencional, que opera em corrente alternada (CA), é realizada por meio de inversores ou conversores CC-CA. Esses dispositivos não apenas facilitam a conexão de fontes renováveis, mas também são utilizados em aplicações como controle de motores, unidades de fonte de alimentação ininterrupta (UPS) e veículos elétricos, destacando a importância dos inversores na transição para um sistema energético mais sustentável e flexível (Agency, 2021; Irena, 2021; Aguero, 2018).

Os inversores podem ser classificados, com base no estágio de entrada CC, como fonte de tensão (VSI) ou fonte de corrente (CSI). No estágio de saída CA, são tipicamente monofásicos ou trifásicos e, quanto ao modo de operação, podem ser ilhados ou conectados à rede. Em relação aos níveis de tensão na saída, as formas de onda podem ser unipolares ou bipolares, ou ainda adotar esquemas multíniveis (Bose, 2020). Os desafios principais na operação dos inversores incluem eficiência no processo de conversão, qualidade da energia, e a conformidade com normas internacionais (Prabaharan, 2018).

As estratégias de controle lineares baseiam-se em modulação e geralmente usam controladores proporcional-integral ou proporcional-ressonante. As técnicas de modulação mais empregadas incluem a modulação senoidal por largura de pulso (SPWM), modulação por vetores espaciais e modulação por histerese, cada uma com vantagens e limitações específicas. A técnica SPWM não permite controle total sobre a ordenação das comutações, aumentando as perdas por comutação. A modulação por vetores espaciais (*Space vector*) permite otimizar os padrões de chaveamento para correntes CA com conteúdo harmônico

* Este trabalho foi realizado com o apoio dos processos 311331/2022-0 e 120872/2023-4, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e, do processo 2018/24331-0, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

reduzido e eficiência elevada, mas tem implementação complexa e sensibilidade a parâmetros de controle. A modulação por histerese oferece simplicidade e rápida resposta dinâmica, mas pode causar perdas excessivas devido à natureza descontínua do controle e variação da frequência de comutação (Khan, 2020; Leon, 2016).

Recentemente, o controle preditivo baseado em modelo (*Model Predictive Control* - MPC) tem ganhado atenção em conversores de potência. Desenvolvido inicialmente nos anos 1970, o MPC é um conjunto de técnicas de controle discreto que utiliza um modelo matemático da planta e resolve um problema de controle ótimo para minimizar uma função-custo e aplicar a ação de controle ideal. O controle preditivo baseado em modelo de estados finitos (FCS-MPC) utiliza um modelo do sistema para prever o comportamento das variáveis controladas. Este método permite operar com múltiplas variáveis, distúrbios, e restrições de controle. A técnica FCS-MPC escolhe e aplica a ação de controle com o menor custo, melhorando o desempenho e o rastreamento de referências sem necessariamente empregar moduladores PWM (Karamanakos, 2020; Majstorovic, 2021; Ramirez, 2020; Rodrigues, 2012).

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um controlador de corrente para inversores monofásicos conectados a rede elétrica fundamentado em Controle Preditivo baseado em Modelo de estados finitos (FCS-MPC), visando avaliar o desempenho do controlador sob incertezas paramétricas presentes no filtro passivo indutivo presente no estágio de saída do inversor.

2. INVERSORES MONOFÁSICOS

Os inversores são dispositivos que convertem a energia da forma contínua para a forma alternada, também conhecidos como Conversores CC – CA (Barbi, 2019). O inversor monofásico em ponte completa, do tipo fonte de tensão, é composto por quatro chaves semicondutoras estáticas S_1 - S_4 dispostas em dois braços, conforme mostra a Figura 1. Geralmente as chaves são implementadas por meio de transistores de potência dos tipos IGBTs ou MOSFETs, e mais recentemente MOSFETs de Carbetto de Silício (SiC). A lei de controle empregada para comandar o conjunto dos interruptores de cada braço é responsável por controlar a característica de reversibilidade de corrente e da polaridade de tensão aplicada a carga conectada (Rashid, 2011).

Figura 1. Diagrama esquemático do inversor monofásico alimentando a uma carga indutiva

A modulação PWM senoidal é uma técnica amplamente utilizada para o controle dos interruptores em inversores

de ponte completa em aplicações industriais. A técnica permite sintetizar uma forma de onda de tensão na saída que possui uma componente alternada senoidal com frequência e amplitude desejadas, usualmente a da frequência da rede, em que as demais componentes harmônicas indesejadas podem ser atenuadas por filtros passivos. No caso do inversor monofásico, existem duas formas de aplicar a estratégia de modulação PWM senoidal baseada em portadores, nomeadamente, bipolar e unipolar. O método unipolar geralmente demanda filtros menos volumosos, uma vez que as componentes harmônicas relacionadas ao processo de comutação em alta frequência encontram-se em uma região de frequência mais elevada, quando comparado com o caso bipolar.

3. O CONTROLE FCS-MPC

O controle preditivo por modelo (MPC) é uma abordagem de controle alternativa à PWM Senoidal, que utiliza um modelo do sistema para prever o comportamento futuro das variáveis controladas. No caso de inversores, o MPC pode ser implementado para controlar a corrente de saída do inversor i_{inv} . O algoritmo MPC busca minimizar uma função de custo definida, selecionando os estados de comutação mais adequados para minimizar o erro entre uma corrente de referência e a corrente predita. A implementação do MPC para controle de corrente em inversores envolve a construção de um modelo discreto no tempo da carga para prever o comportamento das correntes e a definição de uma função de custo para avaliar o desempenho do sistema. A discretização do modelo pode ser definida pelo modelo de Euler, após definido um modelo de corrente utilizando Leis de Kirchoff para o circuito equivalente do sistema representado na Figura 2.

Figura 2. Circuito equivalente do inversor conectado à rede.

A tensão de saída do inversor, pode ser expressa por meio de uma função dos estados de condução das chaves, constatados por meio dos sinais lógicos de comando V_{g1} - V_{g4} , além de considerar o acionamento complementar dos transistores de cada braço de modo a se evitar curto circuito, conforme representado na Tabela 1. A tensão de saída do inversor é dada por (1), em função dos estados de V_{g1} e V_{g2} , sendo que o quarto estado é desconsiderado, por questões de simplificação.

$$V_o = (V_{g1} - V_{g2}) \cdot V_{in} \quad (1)$$

A definição do modelo de carga à partir do circuito Figura 2 é dada por (2)-(5).

Figura 4. Fluxograma do Modelo Preditivo

(IHM) conforme o fluxograma que pode ser observado na Figura 4.

As formas de ondas obtidas na saída do inversor (IL), da rede elétrica (Vgrid) e corrente na carga (ILoad) são analisadas considerando quatro casos, estabelecidos por condições diferentes de provimento de potência ativa e reativa. No primeiro caso, a injeção de corrente ativa pelo inversor têm amplitude nula, o que faz com que o inversor apenas forneça a corrente reativa necessária e corrija o fator de potência. As formas de onda de saída podem ser observadas na Figura 5, em que o inversor entra em funcionamento no instante 0.05s. Nas oscilografias, o sinal em laranja representa a saída de corrente do inversor. O sinal azul, representa a corrente drenada da rede. O sinal rosa representa um sinal de mesma frequência e fase da tensão da rede, com Amplitude unitária.

Por meio da Figura 5, percebe-se que no instante 0.05s o sistema passa a injetar corrente (laranja) reduzindo a corrente drenada da rede e corrigindo seu fator de potência (azul) em relação a tensão da rede (rosa).

No segundo caso avaliado, conforme mostra as formas de onda da Figura 6, além de corrigir o fator de potência fornecendo corrente reativa, o inversor também fornece corrente ativa, diminuindo a demanda de corrente da rede

Figura 5. Forma de onda de corrente sem injeção de ativo pelo inversor

elétrica, diminuindo-se assim a corrente eficaz disponibilidade pela rede.

Figura 6. Formas de onda de corrente com injeção de ativo pelo inversor

O terceiro caso simulado trata da situação de operação considerando o fornecimento de apenas 0.25x a amplitude da corrente ativa demandada pela carga, conforme as formas de onda apresentadas na Figura 7.

Figura 7. Formas de onda de corrente com injeção de 0.25x de ativo pelo inversor

Por fim, no quarto caso avaliado, a simulação computacional considera a condição de injeção de toda a amplitude da mesma corrente. A Figura 8 apresenta os resultados das formas de onda de corrente para o quarto caso.

Além das análises de amplitudes das correntes injetadas, analisou-se a robustez do sistema de controle desenvolvido em relação a variação paramétrica do filtro L de saída do inversor, buscando avaliar a capacidade do sistema de controle em lidar com diferenças entre o modelo matemático utilizado e os parâmetros reais do sistema para pequenas variações na indutância L, a partir de um valor inicial de

6. CONCLUSÃO

Figura 8. Formas de onda de corrente com injeção de todo de ativo pelo inversor

50 mH. O erro do sistema foi calculado considerando a diferença entre as correntes eficazes de referência e de saída do inversor, comparando a situação ideal com a resposta resultante na saída do inversor. Foi analisada também a Taxa de Distorção Harmônica (THD) do sinal de Corrente de saída do Inversor. Os resultados de simulação obtidos considerando a coletânea de simulações envolvendo variação paramétrica do indutor de filtro L são apresentados de forma resumida quantitativa na Tabela 2, e na forma de superfície na Figura 9.

Tabela 2. Dados de operação do sistema desenvolvido frente a variação paramétrica de L

L [%]	Erro [%]	THD [%]
25,00	0,936	20,28
50,00	0,576	10,07
75,00	0,072	6,65
90,00	0,144	5,62
100,00	0,144	5,03
101,00	0,216	4,96
105,00	0,288	4,64
110,00	0,216	4,35
125,00	0,576	4,12
150,00	0,288	5,71
175,00	1,872	7,90

Figura 9. Superfície de dados de operação do sistema desenvolvido frente a variação paramétrica do filtro L

Este artigo apresentou o desenvolvimento de um controlador de corrente para inversores monofásicos conectados à rede elétrica fundamentado em Controle Preditivo baseado em Modelo de estados finitos (FCS-MPC) e sua avaliação por uma coletânea de simulações computacionais realizadas na plataforma Matlab. Os cenários de estudo permitiram demonstrar a efetividade do controlador desenvolvido para diferentes objetivos considerando estratégias de compensação de fator de potência empregando o inversor com capacidade flexível de prover potência ativa e reativa. Ademais, considerando os resultados de simulação envolvendo variações paramétricas no filtro indutivo de conexão à rede, o controlador se mostrou robusto o suficiente para manter a eficácia no atendimento dos objetivos estabelecidos para uma larga de variação paramétrica de L . Por fim, em trabalhos futuros, discussões mais abrangentes e novas análises de simulação serão adicionadas.

REFERÊNCIAS

- AGENCY, I. E. Global Energy Review 2021, 2021. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021>. [Online; acessado 25-Maio-2023].
- AGUERO, J. R.; KHODAEI, A. Grid modernization, DER integration utility business models-trends challenges. IEEE Power and Energy Magazine, 2018. 112-121.
- ALI KHAN, M. Y., Liu, H., Yang, Z., Yuan, X. (2020). A comprehensive review on grid connected photovoltaic inverters, their modulation techniques, and control strategies. Energies, 13(16), 4185.
- BARBI, I. Eletrônica de Potência: Projeto de Fontes Chaveadas. 8. ed. Florianópolis: Ed. do Autor, 2019.
- BOSE, B. K. Power electronics and motor drives: advances and trends, 2020.
- KARAMANAKOS, P. et al. Model predictive control of power electronic systems: Methods, results, and challenges. IEEE Open Journal of Industry Applications, v. 1, p. 95–114, 2020.
- IRENA. Renewable energy highlights, 2021. Disponível em: <https://irena.org/publications/2021/Aug/Renewable-energy-statistics-2021>. [Online; accessed 26-October-2021].
- LEON, J. I., Kouro, S., Franquelo, L. G., Rodriguez, J., Wu, B. (2016). The essential role and the continuous evolution of modulation techniques for voltage-source inverters in the past, present, and future power electronics. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 63(5), 2688-2701.
- MAJSTOROVIC, Milovan, et al. "Comparative study of classical and mpc control for single-phase mmc based on v-hil simulations." Energies 14.11 (2021): 3230.
- PRABAHARAN, N. et al. An overview of control techniques and technical challenge for inverters in micro grid. Hybrid-Renewable Energy Systems in Microgrids, p. 97–107, 2018.
- RAMÍREZ, Roberto O., et al. "Finite control set MPC with fixed switching frequency applied to a grid connec-

ted single-phase cascade h-bridge inverter."Energies 13.20 (2020): 5475.

RASHID, M. H. Eletrônica de potência: circuitos, dispositivos e aplicações. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

RODRIGUEZ, J., CORTES, P. Predictive Control of Power Converters and Electrical Drives. Editora John Wiley Sons, 2012.

SAAVEDRA, Jorge L., et al. "Comparison of FCS-MPC Strategies in a Grid-Connected Single-Phase Quasi-Z Source Inverter."Electronics 12.9 (2023): 2052.